

HOZIRGI O‘ZBEK ADABIY TILI VA UNING SHEVALARGA MUNOSABATI

Ataboyeva Dildora Allaberganovna

Xorazm viloyati Xiva shahar

12-o'rta ta'lim maktabining O'zbek tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada o'zbek adabiy tilida shakllangan shevalar va ularga bo'lgan munosabatlar bo'yicha ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: O'zbek adabiy tili sheva va lahjalar, qarluq-chigil-uyg'ur lahjasi, qipchoq lahjasi.

O'zbek tili ko'p dialektli til hisoblanadi. Bu uning murakkab tarixiy taraqqiyot yo'lini bosib o'tganligi, bugungi o'zbek millati o'tmishda xilma-xil etnik tarkibga ega bo'lganligi bilan belgilanadi.

O'zbek milliy tilini tashkil etuvchi turli-tuman shevalarni uch lahjaga birlashtirish mumkin. Bular: 1) qarluq-chigil-uyg'ur lahjasi; 2) qipchoq lahjasi; 3) o'g'uz lahjasi. Lahjalar o'zaro farqli xususiyatlarga ega. Bu farqlar, aytilganidek, lahjalarning har biri dastlab har xil qabila yoki qabila birlashmalarining tili bo'lganligi bilan bog'liqdir. Bu tarixiy jarayonni bir tomonlama to'g'ri anglagan Y.D.Polivanov o'zbek tilining ko'p dialektli til ekanligini nazarda tutib: «O'zbek milliy tili (o'zbek lahjalarining bir butunligi, yaxlitligi sifatida) yagona tizimning, aslida hech qachon amalda bo'lmagan o'zbek bobo tilining dialektologik parchalanish yo'li

bilan emas, balki farqlanuvchi til tizimlarining birlashuvi yo‘li bilan paydo bo‘lgan» - degan edi.

O‘zbek adabiy tilining taraqqiyotida ajralish va birlashish bir vaqtda yuz bergan. Zero, XIV asrga kelib, eski o‘zbek tilining boshqa turkiy tillardan farqlanishi, ajralishi kuchaygan. Bu, albatta, uning ichki lahjalarining yaxlitlana boshlashi, ular orasidagi farqlarning ma’lum darajada susayishi bilan belgilanadi. Bu tarixiy, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar bilan bog‘liq hodisadir. O‘zbek tilining dialekt va shevalari uzoq o‘tmishda o‘zbek xalqining tarixiy taraqqiyoti bilan bog‘liq ravishda o‘zaro umumiylik kasb etib, yagona o‘zbek tilini tashkil etib borgan. Lekin ular o‘z mustaqilligini ta’minlovchi farqlarni saqlab qolavergan. Masalan, o‘zbek tilining qipchoq lahjasida qipchoq tillarining xususiyatlaridan bo‘lgan singarmonizm to‘liq saqlangan. Shu boisdan uning unli fonemalari miqdori 9 ta. So‘z boshida **y** tovushi o‘rnida **j** tovushi qo‘llanilishi, **f** tovushining deyarli qo‘llanmasligi, **x** tovushining **h** tarzida ekanligi, so‘z o‘rtasi va oxirida **g**‘ tovushining **v** tarzida talaffuz etilishi, oltita kelishik shaklining to‘liq saqlanganligi va boshqa leksik farqlar (*checha-yanga*, *bo‘la-xolavachcha*), *tulup* (*junli issiq po‘stin*), *lochira*, *g‘ilmindi*, *kulchatoy*, *janchmich* (ovqat turlari) bu lahjaning nisbiy mustaqilligini ko‘rsatadi. Bunday farqlarni qarluq-chigil-uyg‘ur va o‘g‘uz lahjalarida ham kuzatash mumkin. Umuman olganda, lahjalar fonetik, morfologik va leksik jihatdan o‘zaro va adabiy tildan farqlanib turadi. Lekin bunday o‘ziga xos tafovutlarga qaramay, o‘zbek tilining barcha sheva va lahjalariaro umumiylik ustuvorroqdir. Albatta, bu farqlar o‘zbek adabiy tilini boyitishga xizmat qiladi. Shu boisdan ham sheva va lahjalarga o‘zbek milliy tilining quyi shakli va o‘zbek adabiy tilining ichki imkoniyati sifatida qaraladi hamda ulardan unumli va oqilona foydalanish talab qilinadi. Adabiy til esa milliy tilning yuqori ko‘rinishi sifatida mazkur imkoniyatning voqelangan mahsulidir. O‘zbek milliy tilining laxjalari

orasida, odatda, qarluq-chigil-uyg'ur lahjasi adabiy tilning tayanch manbasi deb qaraladi. Bu lahjaga Toshkent, Andijon, Farg'ona, Namangan, Jizzax, Samarqand, Buxoro, Qarshi, O'sh, Marg'ilon, Jalolobod, Termiz va boshqa shaharlarning shevalari kiradi. Ba'zi olimlar o'zbek adabiy tili me'yorlarini belgilashda Toshkent shevasi fonetik jihatdan, Andijon, Farg'ona shevalari morfologik jihatdan tayanch sheva degan biryoqlama fikrni ilgari suradilar. Aslini olganda, A.K.Borovkov qayd qilib o'tganidek, o'zbek tilining birorta shevasini ham adabiy tilga hamma jihatdan asos bo'lgan deb aytib bo'lmaydi. Chunki o'zbek tilining barcha lahjalari o'zbek adabiy tilining taraqqiyotiga ma'lum bir darajada hissa qo'shgan. Birining ta'siri kuchayganda, ikkinchisidiki susaygan bo'lishi mumkin. Masalan, Andijon, Farg'ona shevalari o'zbek adabiy tiliga xos eng ko'p tarqalgan grammatik shakllardan birini - hozirgi zamon fe'lining **-yap** affiksi vositasida yasaluvchi shaklini bergan deyiladi. Lekin bu shakl qipchoq laxjalarida ham aynan shunday qo'llanadi. Shunisi xarakterliki, bir nazarda adabiy tildan birmuncha uzoqroq deb tasavvur qilinadigan qipchoq lahjasi morfologiyasi singar-monizmdan, ya'ni fonetik o'ziga xoslikdan xoli olinsa, adabiy til morfologiyasi bilan aynandir. Yoki adabiy tilga fonetik jihatdan asos deyilgan Toshkent shevasida **x** va **h** tovushlari, qaratqich va tushum kelishiklari shakllari farqlanmaydi. Qipchoq shevalarida esa ular qat'iy farqlanadi. Qipchoq shevalarining adabiy til lug'atini, xususan, uning chorvachilik atamalari tizimini rivojlantirishda, adabiy tilning uslubiy imkoniyatlarini boyitishda katta hissasi bor. Masalan, *qirqim, o'tov, to'l, sarimoy, chakki, chalop, uloq, sovliq kabi umumiy va chorvachilik atamalari, quyruq, bovor, oq patir, tovoq, kulchatoy, lochira* singari pazandachilik atamalari adabiy tilga qipchoq shevalaridan kirib kelgan.

Adabiy tilining rivojlanishiga o'zbek tilining o'g'uz lahjasi ham ma'lum darajada hissa qo'shgan. Buning uchun adabiy tildagi *yoshulli, o'g'lon, buyon, qaydin,*

qorago ‘z kabi qator so‘zlarni misol sifatida keltirish kifoya. Demak, o‘zbek adabiy tilining taraqqiyotida barcha lahja va shevalar birday manba bo‘lib xizmat qilgan. Bunda ularning birortasiga ustuvorlik maqomini berish ma‘qul emas. Demak, ma‘lum bir tilning qarindosh tillarga va shevalariga munosabatida ikki xil - differentsiatsiya va integratsiya jarayonlarini kuzatish mumkin. Bugungi kunda adabiy til va shevalar munosabatida muttasil integratsiya jarayoni kechayotir. O‘zbek xalqining yoppasiga savodxonligi, maishiy hayotining tubdan o‘zgarganligi, ta‘lim tizimining yuqori darajadali, matbuot va televideniyaning rivojlanganligi, madaniy sohada amalga oshirilayotgan tadbirlar o‘zbek adabiy tili va shevalarini bir-biriga yaqinlashtirdi. Xalq shevalariga adabiy til ta‘sirining asta-sekin singib borishi davom etayotir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SH.SHoabdurahmonov va b. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. I qism. 1980.
 2. E. Qilichev. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Buxoro. 1999/
- Abduazizov A.A. Fonologicheskaya sistema sovremennogo uzbekskogo yazika. Referativniy sbornik //Problemi fonologii i morfonologii. Referati. Obzor